

First, They Came for the Traditional Humanities. Gedanken zum Reaktionsraum der DH im Rahmen der zweiten Säkularisierung

Windhager, Florian

florian.windhager@donau-uni.ac.at
 Universität für Weiterbildung Krems, Österreich
 ORCID: 0000-0002-5170-2243

Die These der zweiten Säkularisierung

In “*Losing Faith in the Humanities*” (2019) legt Simon During seine Reflexionen zur Krise der Geisteswissenschaften als historisches Panorama an, um auf der Basis einer produktiven Analogie den Raum für strategisches Denken neu zu öffnen. Der vorliegende Beitrag schlägt vor, diesen Analyserahmen auf die bei During unerwähnt bleibenden Digital Humanities (DH) auszuweiten.

Die Dramatik der gegenwärtigen Lage – so der Anglist noch vor dem Durchbruch generativer KI und der zweiten Trump-Administration – verlange nach neuen Denkformen, um dem historischen Einschnitt gerecht zu werden. Wenn auch der Niedergang der Geisteswissenschaften mit Blick auf öffentliche Relevanz, bildungspolitischen Rückhalt, kulturelles Kapital sowie studentische und wissenschaftliche Anziehungskraft unbestreitbar ist, so führe die Langsamkeit der Degradierung auch zum inkrementellen Niedergang von Aufmerksamkeit, Diagnosefähigkeit und Gegenwehr.

“*In this situation, we need to think big. I want to propose that such big thinking might begin with the idea that, in the West, secularization has happened not once but twice. It happened first in relation to religion, and second, more recently, in relation to culture and the humanities. [...] We now live in a doubly secularized age, post-religious and postcanonical. The humanities have become merely a (rather eccentric) option for a small fraction of the population.*” (ibid.)

Die erste Phase der doppelten Säkularisierung betrifft die Religion: Ihre gesellschaftliche Verankerung wurde durch Kräfte der Aufklärung, politischen Modernisierung und sozialen Differenzierung geschwächt. Die Folge war jedoch keine Abschaffung, sondern eine *Optionalisierung* – einschließlich des Bedeutungsverlusts der Theologie als Leit-

wissenschaft. Eine analoge Entwicklung beobachtet During nun auch für die Geisteswissenschaften. Was einst als “zivilisatorisches Erbe” galt – der Kanon des „best that has been thought and said“ (Arnold) – verliert seine normierende Kraft. Die akademischen Institutionen, die diese kulturellen Werte tradierten, werden zunehmend ausgehöhlt – nicht zuletzt von innen. Übrig bleiben Reste, archivarische Fragmente, Forschung ohne Öffentlichkeit. Die kulturelle Säkularisierung spiegelt somit die religiöse – nicht in jedem Detail, aber in ihrer Struktur: Statusverlust der Autoritäten, Dissoziation von Norm und Praxis, Erosion institutioneller Trägerschaften.

Als Teilkoalition der Aufklärung - aber auch als funktionelle Erben der Religion - formierten sich die Geisteswissenschaften (in der Folge: *Traditional Humanities* (TH)) einst als Gegenentwurf zur Theologie – mit eigenen Modi der Sinnstiftung: *Kanon* (symbolisch-kulturelle Dimension), *Kritik* (politische und praktisch-optimierende Dimension) und *Bildung* (moralische Selbstformung), all dies eingebettet in eine liberal-säkulare Metaphysik von Menschenwürde, Autonomie und kulturellem Erbe. Die Übertragung der Säkularisierungsdiagnose auf dieses ebenso kulturell wie politische Dispositiv der TH führt zu einem produktiven Reframing der allgegenwärtigen Dynamik – bei gleichzeitiger Zuspitzung von bekannten Positionen und Anschlussfragen.

Abbildung 1 fasst Durings Parallelführung der gesellschaftlichen Relevanzkurven von Religion-&-Theologie und Hochkultur-&-Geisteswissenschaften zusammen. Diese heuristische Skizze lässt sich auf zahlreiche Vorarbeiten beziehen (vgl. Eagleton, 2013; Fessenden, 2011; Scruton, 2006) und dient im Folgenden als Folie für die Erkundung von “resakralisierenden” Reaktionsoptionen.

Abbildung 1: Diagrammatische Skizze zur These der zweiten Säkularisierung, die produktive Fragen zur Positionsbestimmung und Reaktionsmöglichkeiten der DH generiert.

Im Sinne des DHd-2026-Mottos lenkt diese theoretisch-metaphorische Linse den Blick von individuellen Texten und Datensätzen hin zur Metadynamik der Bedeutungsverluste, die den geisteswissenschaftlichen Gesamtbestand und seine impliziten Wertannahmen betreffen. Besonders markant ist dabei der Schwund aggregierten symbolischen *Werts* in der öffentlichen Wahrnehmung. Der Zweck der historischen Analogie ist auch ein affektiver: “*For all that,*

we should not insist too strongly on analogies between the two secularizations. Doing that risks downplaying the ways in which they differ. The power of the “second secularization” thesis is not just that it helps us recognize the humanities’ plight in their largest context, but that it helps us view them dispassionately.” (ibid.) Den eigentlichen Mehrwert eines nüchternen Blicks sieht During in der Folge im vergleichenden Nachdenken über den Möglichkeitsraum von geisteswissenschaftlicher Reaktion und Widerstand.

Maßgeblich für die weiteren Überlegungen ist eine Leerstelle und eine Vermutung: Die Digital Humanities (DH) finden bei During keine Erwähnung — und sie sind auch unter den säkularisierenden Protagonisten oder “resakralisierenden” Antagonisten zweiter Ordnung nicht leicht einzuordnen. Plausibel ist aber, dass der bisherige und erwartbare Niedergang der TH für die DH nicht folgenlos bleibt, und dass auch ein methodisch-technisch prosperierendes Praxisfeld mit gesunder Skepsis gegenüber analog(isch)er und historischer Spekulation von gelegentlichen Positions- und Lagebesprechungen profitiert — besonders wenn sie sich im hypothetischen blinden Fleck des eigenen Wertebewusstseins bewegt.

Der Beziehungsraum von DH und TH

Das Verhältnis der Digital Humanities zu den Traditional Humanities ist nicht bloß eine Frage von Methoden und Medien, sondern berührt auch substantielle Fragen der ideellen Zugehörigkeit, der epistemischen Loyalität und der symbolischen Ökonomie. Während sich viele DH-AkteurInnen in einem pragmatischen Licht präsentieren – als methodische Unterstützer, technische Ermöglicher oder gar neutrale Vermittler – operieren sie dennoch innerhalb der kulturellen Architektur, die durch die TH errichtet wurde. Und sie profitieren von deren symbolischem Kapital. Mit ihrer methodisch-instrumentellen Leitperspektive entscheiden sie nicht, was kulturell, ästhetisch oder gesellschaftspolitisch wertvoll ist, sondern helfen primär, es besser zu erforschen. Tatsächlich bedienen sich die DH aber in der Regel an demselben symbolischen Vorrat wie die TH: Sie digitalisieren und kuratieren kanonische Texte, visualisieren Macht- und Genderverhältnisse in historischen Quellen, sie entwickeln Interfaces für kulturelles Erbe, rekonstruieren Wissensräume und verknüpfen archivalische Spuren, oder reichern Texte an, um traditionelle geisteswissenschaftliche Fragestellungen algorithmisch zu erschließen. In diesem Sinne verlassen die DH den Tempel nicht, stellen dessen Gottheiten nicht infrage – aber sie verändern dessen Ökonomie: Sie ersetzen den gelehrten Priester durch den datenverarbeitenden Entwickler, verschieben den Fokus von Sinn zu Funktion, von Hermeneutik zu Infrastruktur, von Bildung zu Bedienbarkeit.

Im Rahmen dieser Verschiebungen lassen sich unterschiedliche Koexistenz-Modi von DH und TH diagnostizieren. Abbildung 2 skizziert cursorisch fünf Typen der

Interaktion und Kohabitation. Diese Modi sind weder vollständig noch exklusiv – sie markieren idealtypische Rollen, die sich im Alltag der Projekte oft überlagern. Dennoch ermöglichen sie eine schärfere Diagnose des ideologischen Beziehungsraums.

Modus	Charakteristik	Verhältnis zu TH
Dienender Klerus	Technische Unterstützung für bestehende Werte & Kanones	Loyal, affirmativ
Technische Reformier	Effizienzsteigerung, Objektivierung, Kritik an Tradition	Transformativ, modernisierend
Koexistierende Profession	Nebeneinander ohne normativen Austausch	Neutral, getrennt
Subversive Missionar*innen	Politisch engagierte DH mit Gegenkanon und neuen Werten	Konfliktiv, revisionistisch
Zynisch-Parasitär	Nutzung des TH-Kapitals ohne inhaltliche Bindung	Opportunistisch, entkoppelt

Abbildung 2: Modi der TH-DH Kohabitation aus Sicht der zweiten Säkularisierungsthese.

Der Beziehungsmodus, in dem die DH heute operieren, prägt ihre Zukunftsoptionen im Szenario einer zweiten Säkularisierung. Wenn die TH weiter an symbolischer und institutioneller Kraft verlieren, stehen die DH vor strategischen Entscheidungen: Werden sie zur Werkbank ohne Werk? Werden sie zum digitalen Gedächtnisraum einer irrelevant gewordenen Hochkultur? Oder arbeiten sie an den Bedingungen einer möglichen Nachfolge – als neue, hybrid-digitale Formen symbolischer Ordnung? Diese Fragen sind nicht (nur) normativ, sondern betreffen die Selbstbeschreibung, Ausrichtung und strategische Rahmung eines Feldes, das selbst oft den Eindruck erweckt, nicht über traditionelle Werte sprechen zu wollen – und sie doch technisch realisiert, speichert, verstärkt oder unterwandert.

Zum Reaktionsraum der DH

Die Frage, wie sich die DH im Angesicht eines fortschreitenden Bedeutungsverlusts der traditionellen Geisteswissenschaften verhalten, berührt nicht nur programmatische, sondern letztlich existenzielle Fragen. Wenn das symbolische Kapital der TH – als Trägerin des Kanons, als Hüterin ästhetisch-ethischer Bildungsideale, als säkulare Nachfolgerin religiöser Ordnungssysteme – weiter schwindet, geraten auch die DH als deren digitale Projektions- und Operationsfläche unter Legitimationsdruck. Was folgt aus dieser Entwicklung für Selbstverständnis, Positionierung und strategische Ausrichtung?

- Ein erster Reaktionstyp lässt sich als funktionale **Komplizenschaft** fassen. In diesem Szenario - das meist nur über externe Kritik zugeschrieben wird aber auch praktisch gelebt werden kann - tragen die DH mittelbar zum kulturellen Bedeutungsverlust der TH bei. In ihrer technikzentrierten, oft kulturpolitisch neutralen Ausrichtung agieren die DH als Mitverursacher des TH-Niedergangs Ohne sichtbaren bildungs- und kulturkritischen Einsatz für Inhalte, Kanon oder Bildungsideale

(vgl. Liu, 2012) liefern sie Infrastruktur für einen symbolischen Sektor, den sie weder verteidigen noch revitalisieren. Ob agnostisch oder nützlich-ignorant können die DH mit ihrem instrumentellen Primat so als Modernisierer des TH-Erbes auftreten, während sie effektiv repressiv-säkularisierende Programme unterstützen (Allington et al., 2016).

- Demgegenüber steht als zweite Reaktion **Widerstand**. In dieser Lesart agieren die DH als Koalitionspartner der TH – wenn auch mit wichtigen Differenzierungen in technischer, kultureller oder politischer Hinsicht.
- Im einfachsten Fall äußert sich diese Allianz in der Unterstützung geisteswissenschaftlicher Forschung durch digitale Mittel: Metadaten, Interfaces, Annotationstools, FAIR-Prinzipien und Infrastrukturprojekte dienen dazu, die TH handlungsfähiger zu machen. Diese Rolle als technischer Support ist heute beinahe Standard. Doch stellt sich die Frage, ob sie auch eine normative Bindung mit sich bringt – oder ob lediglich Werkzeuge geliefert werden, ohne die Idee des geisteswissenschaftlich gebildeten Geistes mitzutragen.
- Weitergehende Varianten dieses Widerstands suchen genau diese Bindung: Sie arbeiten an der Verstärkung der ästhetisch-ethischen Konfession, wie sie etwa Felski mit Blick auf die nötige Rückbesinnung auf die Verbindung von Empathie, kultureller Resonanz und Bildung beschreibt (Felski, 2015). Projekte des Cultural Experience Design oder der digitalen Kulturerbe-Vermittlung verfolgen das Ziel, Relevanz und Wert geisteswissenschaftlicher Objekte und Praktiken in neuen medialen Formen zu aktualisieren (Windhager et al., forthcoming).
- Schließlich umfasst diese Reaktion auch explizit engagierte DH-Strömungen, die sich mit postkolonialen, feministischen oder dekolonialen Agenden der kritischen TH verbinden – oder sich bildungspolitisch positionieren. In diesem Kontext wird Infrastruktur selbst zum Vehikel einer wertebasierten Intervention (vgl. Risam, 2025).
- Ein dritter Reaktionstyp ist pragmatisch und transvers: **Migration**. Hier lösen sich die DH aus ihrer Bindung an den historischen Fokus der TH und verschieben in Anlehnung an Cultural Analytics oder Computational Social Sciences den Blick in die Analyse aktueller Kultur und Kommunikation. In dieser Bewegung wandeln sich die DH zu einem empirisch fundierten, gegenwartsanalytischen Technikfeld – mit Fokus auf Medienkultur, Plattformökonomie oder digitalen Diskurs. Die sakrale Aura des Kanons wird abgestreift, das Erbe der Hochkultur durch zeitdiagnostische Gegenwartsforschung ersetzt. Diese Neuverortung kann neue Allianzen und Relevanzräume erschließen – riskiert jedoch die Entkopplung von jenem symbolischen Kapital, das die DH ursprünglich aus der Nähe zu den TH bezogen.
- Die vierte und möglicherweise zukunftsweisendste Reaktion besteht in einer aktiven **Arbeit an der Nachfolge**. Wenn die Geisteswissenschaften einst die Re-

ligion beerbten, stellt sich heute die Frage: Wer oder was beerbt die Geisteswissenschaften? Einige Visionen deuten auf KI-Kulturtechnologien, die als neue Träger symbolischer Ordnung auftreten könnten – sei es durch Sprachmodelle, automatische Kuratierung oder semantische Kulturverarbeitung. Andere schlagen transdisziplinäre Nachfolgeprojekte vor: etwa in Form einer „Ethik der Sorge und Reparatur“ (Latour, Haraway), in der nicht Interpretation, sondern relationale Verantwortung im Zentrum steht. Schließlich könnten auch Designwissenschaften, Systemtheorie oder kulturelle Infrastrukturforschung als neue Träger symbolischer Weltgestaltung fungieren – nicht als Ersatz, sondern als Transformation der geerbten Aufgaben der TH.

Abbildung 3 visualisiert diesen Reaktionsraum: Sie zeigt die vier Grundhaltungen – Komplizenschaft, Widerstand, Migration und Nachfolgearbeit – und verortet sie entlang der Achsen von Normativität, Zukunftsorientierung und Bindung an das geisteswissenschaftliche Erbe. Sie macht deutlich: Keine dieser Optionen ist zwingend – aber jede erfordert eine bewusste Entscheidung.

Reaktionstyp	Selbstverständnis der DH	Verhältnis zu TH	Zukunftsrichtung	Risiken / Chancen
1. Komplizenschaft	Agnostische Technik, werteneutrale Dienstleister	Indirekte Erosion, keine Wertebindung	Status quo-Verwaltung, Entkopplung vom Symbolfeld	Bedeutungsverlust, technischer Autismus
2. Widerstand	Koalitionäre Verbündete, technisch-kulturelle Komplizen	Unterstützung & Verteidigung des Kanons	Stärkung der TH via Infrastruktur, Resonanz, Engagement	Politische Anschlussfähigkeit, aber Gefahr der Selbstüberforderung
3. Migration	Methodenfeld für neue Gegenwartsdiagnostik	Verlassene Tempel, neue Allianzen (CSS etc.)	Umbau zu Cultural Analytics / Computational Culture	Neue Relevanz, aber Verlust der symbolischen Tiefe
4. Nachfolgearbeit	Gestalter postkanonischer Ordnung, systemisch-kulturelle Designer	TH als Übergangsform	KI-Kulturen, Care-Ethik, neue Kulturtechnologien	Kulturelle Transformation, aber diffuse Identität

Abbildung 3: Skizze des DH-Reaktionsraum

Mit dem Fortschreiten der zweiten Säkularisierung gerät auch die Haltung der DH zur Gegenwart und Zukunft ihrer symbolischen Mutter- oder Partnerdisziplinen auf den Prüfstand. Zufriedene Mitläufer? Technisch-operative Koexistenz? Oder Mitstreiter in einer kulturellen Auseinandersetzung über Bedeutung, Bildung und die Form des kommenden Wissens? Eine produktive Reaktion auf den Bedeutungsverlust traditioneller Geisteswissenschaften wird mehr erfordern als technologische Weiterentwicklung. Sie wird auf Kooperationen beruhen müssen, die disziplinäre Selbstverständlichkeiten hinterfragen: mit den Bewahrer *innen humanistischer Traditionen, mit Entwicklerinnen* kulturell resonanter Infrastrukturen, und mit Akteur*innen, die auf institutioneller Ebene für Sichtbarkeit und Wirkung kulturellen Wissens eintreten. Die Frage ist nicht nur, ob die DH überleben – sondern ob sie beitragen können, ein neues Gleichgewicht zwischen Analyse, Vermittlung und kultureller Sinnstiftung zu entwerfen.

Bibliographie

Allington, D., Brouillette, S., & Golumbia, D. (2016). Neoliberal tools (and archives): a political history of digital humanities. *Los Angeles Review of Books*, Mai

2016. <https://lareviewofbooks.org/article/neoliberal-tools-archives-political-history-digital-humanities/>

During, S. (2019). Losing Faith in the Humanities. *The Chronicle of Higher Education*, 18.

Eagleton, T. (2014). *Culture and the Death of God*. Yale University Press.

Felski, R. (2015). *The limits of critique*. University of Chicago Press.

Fessenden, Tracy. *Culture and redemption: Religion, the secular, and American literature*. Princeton University Press, 2011.

Latour, B. (2004). Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern. *Critical inquiry*, 30(2), 225-248.

Liu, A. (2012). Where is cultural criticism in the digital humanities? In M. K. Gold (ed.) *Debates in the Digital Humanities, 2012*, S. 490-510.

Risam, R. (2025). *Digital Humanities for a World Unmade*. DH 2025 Keynote. URL: <https://roopikarisam.com/talks-cat/dh2025-keynote-digital-humanities-for-a-world-unmade/>

Windhager, F., Safaryan L., & Mayr, E. (forthcoming). *Das Kunstmuseum im Dopaminzeitalter. Zur Neuvermessung postdigitaler Gestaltungsräume zwischen Reiz und Reflexion*.